

Éléments de contexte, taphonomie et informations contextualisant l'analyse des corpus osseux de l'Igue du Gral

Jean-Christophe CASTEL¹ & Myriam BOUDADI-MALIGNE²

¹ *Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle de Genève, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse ;
jean-christophe.castel@geneve.ch*

² *CNRS PACEA – UMR5199, Allée G. St Hilaire B2, CS 50023, F-33615 Pessac Cedex, France ;
myriam.boudadi-maligne@u-bordeaux.fr*

Résumé

En complément des analyses géologiques, ce chapitre fait état de diverses particularités de l'Igue du Gral liées à la fouille ou aux caractéristiques de la cavité et de ses remplissages. Cela concerne notamment les bases de données, les unités d'enregistrements, ainsi que diverses caractéristiques de la disposition spatiale des vestiges liées aux modes d'introduction des carcasses dans l'aven et leur fossilisation.

Mots-clés

Modalités de fouille, taphonomie, distribution spatiale, Pléistocène, paléontologie.

Abstract

Contextual elements, taphonomy and informations about the study of bone remains from l'Igue du Gral.- In addition to the geological analyses, this chapter describes the various physical features of the Igue du Gral that relate to the excavation, and characteristics of the cavity and its fillings. These include databases and recording units, as well as various characteristics of the spatial layout of the remains linked to the ways carcasses found their way into the cave and their subsequent fossilization.

Keywords

Excavation methods, taphonomy, spatial distribution, Pleistocene, palaeontology.

La fouille de l'Igue du Gral a permis la collecte d'un nombre considérable d'informations rarement mises en valeur dans le cadre de publications, mais qui constituent des sources de compréhension des particularités des vestiges étudiés, des problèmes de cohérence des regroupements stratigraphiques ou paléontologiques (limites des ensembles) ou encore un ensemble de données référentielles qui pourront être exploitées ultérieurement par les scientifiques qui développeront d'autres types de recherches. Nous avons fait le choix de livrer ces données via une présentation point par point afin de préciser comment la fouille a été conduite, comment celle-ci et les formations rencontrées ont influé sur la définition des assemblages paléontologiques et les études qui en découlent. Il nous semblait également important d'apporter quelques autres données contextuelles concernant les dépôts et les caractéristiques de dispersion et de dégradation des vestiges osseux de l'Igue du Gral.

En préambule à ce chapitre, nous tenons à rappeler que les conditions de fouilles de 2001 sont très éloignées financièrement et méthodologiquement de celles de la dernière campagne de 2011. L'opération a débuté dans un environnement mal connu, avec des moyens financiers et logistiques extrêmement limités, du personnel peu formé et surtout avec un éclairage en 24V. Cette situation a paru normale à tout le monde et ce n'est qu'à la suite de la perception du potentiel global de l'igue que des moyens beaucoup plus importants ont été alloués par le Service Régional de l'Archéologie et que de jeunes chercheurs en paléontologie se sont associés aux membres fondateurs, motivés pour développer une méthodologie de fouille de plus en plus élaborée et performante.

1. LA FOUILLE

1.1. Collectes de surface et premières fouilles

Avant le début des fouilles, un corpus avait été constitué par les spéléologues responsables de la désobstruction. Il s'agit de vestiges collectés lors de cette opération, de ceux présents en surface, notamment dans la salle principale, mais aussi des petits démantèlements consécutifs aux déplacements des visiteurs. Plusieurs sous-ensembles peuvent être distingués :

- les restes humains collectés à mi-hauteur de la cheminée d'accès ;
- des os de faune tempérée qui correspondent certainement aux premiers centimètres du remplissage, notamment au centre de la salle ;
- le lot principal dominé par le bison et le cerf qui correspondent très largement à la formation superficielle là où elle n'est pas protégée par une coulée de calcite ;
- des vestiges correspondant au dégagement par J.-P. Brugal et F. Maksud d'un fragment de crâne de cheval et quelques os de grande faune à l'aplomb du puits (Brugal & Maksud, 2001) ;
- un lot de vestiges provenant de la dernière opération avant les fouilles programmées, réalisée en mai 2001 et visant, pour les spéléologues, à tenter d'atteindre la partie basse de la cavité sans toucher au gisement paléontologique, et pour J.-C. Castel à identifier la puissance de ce remplissage paléontologique ;
- des vestiges trouvés en surface dans toute la grotte ; la localisation de ceux trouvés lors de l'opération d'enlèvement de blocs présents en surface a été notée, mais cela ne garantit pas une position sans déplacements postérieurs à la découverte ;
- des vestiges collectés en examinant des déblais à l'extérieur.

Des vestiges ont été trouvés en surface dans toute la cavité, à l'exception notable de la salle sud. Les os les plus profonds ont été collectés à 16 m de profondeur, mais peuvent correspondre à des démantèlements de formations beaucoup plus hautes. Un tout petit sondage réalisé à la base du talus vers le nord-ouest montre en outre que de la faune holocène a pu glisser entre la paroi et les formations plus anciennes jusqu'à des profondeurs de 14 ou 15 m.

Bien que la position des vestiges collectés par les spéléologues ait parfois été précisée de façon approximative (notamment par Brugal et Maksud puis lors des premières campagnes de fouilles), ces données n'ont généralement pas été exploitées.

1.2. Précision des mesures

La conformation de la partie accessible de la cavité, au sommet d'une vaste salle en cloche, ainsi que la présence de planchers stalagmitiques suspendus font que

les mesures directes de la position des vestiges depuis un point central où serait placé un instrument de mesure n'ont pas pu être mises en œuvre (en outre, cette instrumentation ne nous était pas accessible lors des deux premières triennales). Cela n'a pas eu de conséquences sur les mesures en X et Y. En revanche, le calcul des profondeurs a été réalisé à partir de points cotés contre les parois, de ficelles tendues et de petits niveaux à bulles. Ce système est la source de nombreuses petites approximations, voire de dérives liées à l'éloignement du point de référence. Des rectifications et ajustements ont été réalisés en permanence. Néanmoins, un écart de quelques centimètres existe entre le fond de la salle et les carrés les plus bas vers le nord. Ces écarts sont rétrospectivement très difficiles à recalculer, mais restent minimes (inférieurs à 4 cm).

1.3. Volume des décapages

L'unité de fouille standard est le mètre carré. Il apparaissait très peu pratique de procéder autrement avec des os qui dépassent régulièrement les 30 cm. Ainsi, à la fin de la campagne 2011, la bordure ouest du carré O49 était constituée d'un mikado d'os d'ongulés qui n'a pas pu être dégagé (Fig. 1). Partout ailleurs, ce problème d'enchevêtrement a pu être traité, parfois en surcreusant un peu les coupes.

Le volume relatif des décapages n'a pas été considéré comme un élément important au départ des fouilles, au contraire de la quantité des vestiges géables lors des premiers travaux de laboratoire. Ainsi le volume fouillé était conditionné par l'enregistrement de 25 vestiges. Cela peut correspondre à un volume sédimentaire quasiment nul dans les zones de résidualisation ou à près de 15 cm d'épaisseur dans les zones très pauvres. La Figure 2 illustre les biais potentiels qui existent à considérer ces décapages comme des entités constantes. Ces entités sont cependant nécessaires à l'appréciation de la distribution stratigraphique des petits os et à la mise en relation des vestiges cotés avec les refus de tamis (par exemple la mise en relation de cunéiformes non vus à la fouille avec le reste d'un massif tarsien de petit ongulé plus visible donc coté).

1.4. Rectification de coupes

La difficulté de maintenir des coupes droites est une problématique bien connue des fouilles archéologiques. Au-delà de l'inexpérience des débutants, il est souvent difficile de rester vertical lorsque les dépôts contiennent une forte proportion de pierres ou de vestiges de grandes dimensions. S'y ajoutent les hauteurs de coupes parfois importantes ou le manque de stabilité des terrains. Au Gral, il faut aussi compter sur la difficulté de percevoir horizontalité et verticalité qui sont perturbées par le milieu souterrain exigu et sans ligne d'horizon.

Fig. 1: Cet exemple du carré O49 à la fin de l'opération de 2010 illustre certaines difficultés indissociables de ce type d'opération. Les os partiellement dégagés au cours d'une campagne doivent être protégés pour ne pas être détruits (plâtrage en blanc). Les grands os seront dégagés ultérieurement et enregistrés dans les carrés voisins. Ils sont associés à des vestiges plus petits, des débris et des sédiments qui devront faire l'objet d'un enregistrement spatialisé. Photo J.-C. Castel.

Ce phénomène nous était parfaitement connu, mais son solutionnement n'a pas toujours été satisfaisant. Dans d'autres contextes, il aurait suffi de rectifier par petites tranches. Au Gral, cela signifiait multiplier les seaux à sortir de la grotte et gérer leur transport vers des lieux de tamisage éloignés de plusieurs kilomètres... ce qui revenait à accorder beaucoup de temps à la gestion de ces petits problèmes au détriment de l'acquisition de données. Au début de l'opération, nous avons donc décidé de rectifier les coupes et de joindre le sédiment à celui du décapage en cours, forcément plus bas que la partie rectifiée. Cela ne pose aucun problème pour l'essentiel de la macrofaune, mais c'est fort gênant pour les os déterminables qui ne sont pas vus à la fouille (petits os de macrofaune, mésofaune, etc.). Progressivement, nous avons tenté d'être plus vigilants et certaines coupes ont été rectifiées par tranches de quelques centimètres tandis que d'autres n'ont finalement pas été rectifiées (Fig. 2).

1.5. Fouille rapide de carrés très pauvres en vestiges

Au cours de la progression des fouilles en 2010, la concentration des vestiges de plus de 3 cm est devenue extrêmement faible dans les carrés P47 et Q47 qui étaient alors les plus profonds. Cette passée se développe de Z = 190 à 228 cm en P47 alors qu'elle est moins marquée en Q47 (Fig. 3B). Il a paru nécessaire de diagnostiquer cette

Fig. 2: Evaluation de l'épaisseur des décapages à partir des enregistrements de profondeur des vestiges dans le carré P46. Les valeurs extrêmes ne sont pas prises en compte.

raréfaction de façon rapide en simplifiant le tamisage pour pouvoir déterminer plus rapidement l'épaisseur d'un éventuel niveau stérile ou très pauvre. Ainsi certains décapages ont des volumes importants et la récolte des petits vestiges est incomplète (P47 déc. 83 à 85 de Z = 209 à 230). Cet intervalle stratigraphique a été mieux documenté dans les carrés limitrophes l'année suivante.

1.6. Evolution de la surface fouillée

La surface fouillée se réduit sensiblement entre les ensembles supérieurs et ceux de la base de la séquence (Figs 4 et 5). La partie la plus profonde n'est fouillée que sur 4 m², ce qu'il faut en outre mettre en relation avec une raréfaction des vestiges (voir plus loin).

1.7. Le diverticule

Le diverticule est une petite salle de 5 m par 2,5 m et de hauteur variable qui se développe au sud-est de la salle principale. La plus grande partie est couverte d'un plancher stalagmitique assez épais qui ne permet pas d'appréhender ce qui est en dessous. Au plafond, une castine fortement bréchifiée de couleur rouge est présente sous forme de blocs suspendus en grande partie démantelés et vraisemblablement soutirés vers le reste de la cavité. Ces blocs livrent de rares restes osseux, dont un fragment de dent de mammouth repéré en 2020 à 5 m au-dessus du plancher. Cette partie instable du remplissage est mal connue et non datée directement. Elle est suspectée de correspondre à l'intercalation rouge présente dans la partie moyenne de la séquence du secteur avant.

L'attrait principal de cette partie de la grotte est la formation sédimentaire présente à son extrémité est, là où le plancher stalagmitique s'interrompt à la jonction d'un couloir plongeant vers le nord. Cette zone a fait l'objet d'un sondage d'environ 0,5 m³. Globalement, la composition faunique présente peu de différences avec celle de la salle principale. Il s'agit d'un petit corpus dont la chronologie n'est pas encore bien maîtrisée (début du Tardiglaciaire). La diversité taxonomique est cependant grande (Fig. 6). L'assemblage est structuré par la présence continue du renne, du cheval et des léporidés (lièvre et lapin). Les écarts de fréquences les plus marquants avec le corpus principal sont la rareté du bison et des oiseaux et l'abondance du loup. On note aussi la position relativement profonde du cerf, la présence du glouton, du sanglier et du couple bouquetin-chamois. Un os de mégafaune indéterminée semble correspondre au mammouth qui pourrait être mis en relation avec le fragment de molaire coincé dans la brèche rouge.

1.8. Un carré fouillé à l'entrée de la salle : P43

Le carré P43, situé presque à l'aplomb du puits d'accès actuel, a été fouillé essentiellement au cours de la campagne 2002 afin de préciser l'extension vers l'ouest des corpus reconnus au centre de la salle. Les formations sédimentaires et les vestiges paléontologiques rencontrés sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur sont de même nature que ceux observés dans la partie sommitale du secteur avant, ce qui permet de suspecter une extension de cette formation dépassant 10 m² a minima. Cette fouille a été interrompue pour des questions d'accessibilité et de sécurité.

Fig. 3 : Distribution en coupe des vestiges cotés en fonction de leur longueur. La conformation, l'orientation et le pendage des vestiges ne sont pas pris en compte ; pour ces raisons la longueur du marqueur n'est pas proportionnelle à la longueur apparente du vestige selon les axes choisis. A : bande 46 ; B : bande 47 ; C : bande P ; D : bande 49.

Fig. 4: Profondeur maximale atteinte en cm (simplifié).

Fig. 5: Evolution de la surface fouillée par tranche de 10 cm.

Fig. 6: Distribution des fréquences des principaux taxons identifiés dans le sondage du diverticule.

2. LES BASES DE DONNÉES

2.1. La base de données principale

Le principal corpus renferme plus de 26 300 vestiges qui sont pris en compte dans les différentes analyses (Fig. 7).

La base comprend plusieurs catégories de vestiges :

- les os qui ont été cotés à la fouille (les fragments contigus provenant d'un même os ont généralement été a posteriori réunis sous une même référence) ;
- les vestiges lithiques non calcaires, tels que les galets de quartz ou de schiste, le silex ou les autres roches d'intérêt, ainsi que les charbons, les fragments de céramique ou encore les coprolithes et les fragments de brèche incluant des ossements ;
- des éléments qui avaient été cotés par erreur (cailloux et autres) ; ils ont été supprimés a posteriori, laissant des vides dans la base de données ;
- les os déterminables isolés au sein des refus de tamis ; leur longueur est généralement inférieure à 40 mm ; la majorité correspond à de petits os de macrofaune (sésamoïdes, ...) ou à des os de mésofaune notamment de léporidés et d'oiseaux. Les fragments de dents non numérotés à la fouille n'ont été pris en compte que si une détermination suffisamment informative pouvait être établie (par exemple : fragment de couronne de prémolaire supérieure de renne, mais pas fragment de jugale indéterminée). De même pour les côtes, en dehors des pièces numérotées à la fouille, n'ont pas été pris en compte les fragments dont la circonférence n'était pas complète ou, pour les parties non articu-

lares, lorsque la longueur était inférieure à 20 % du total du corps de cet os.

Il est important de souligner que la microfaune et la malacofaune ne sont pas intégrées dans cette base, sauf lorsque des pièces remarquables ont été observées à la fouille (crânes ou mandibules complets ; restes malacologiques vraisemblablement fossiles) ; dans le cas général, elles font l'objet de bases distinctes.

2.2. La base de données des vestiges sans localisation spatiale précise

Nous avons créé une base de données de vestiges récoltés hors stratigraphie. Elle comprend 1020 vestiges récoltés dans divers points de la cavité ainsi que quelques pièces remarquables ramassées dans les déblais de la désobstruction à l'extérieur. Une partie importante correspond à des récoltes de surface réalisées lors des premières visites par les spéléologues ou les spécialistes.

Les grands ongulés dominent largement cet ensemble. Une proportion importante de ces vestiges est attribuée au cerf qui était présent dans la couche de surface dans la moitié est de la salle principale. Ces vestiges ont été intégrés aux analyses ostéométriques de cette espèce. Cette réattribution n'est pas possible pour les autres taxons puisque ceux-ci peuvent être présents dans plusieurs ensembles paléontologiques.

A signaler, la découverte pour l'instant isolée d'un talus de mégacéros qui a pu être daté et intégré dans diverses analyses. Son âge, légèrement au-delà des 43 000 ans

Fig 7: Répartition des os enregistrés en 3D en fonction des principaux ensembles paléontologiques retenus. Plan réalisé collectivement. Photogrammétrie X. Muth (celle-ci n'est pas complète pour les parties les plus étroites ou déclinées de la cavité). Projection des vestiges enregistrés en 3D sauf diverticule. Document X. Muth et F. Lacrampe.

avant le présent, constitue pour l'instant le terme le plus ancien du remplissage de l'aven. Il permet de suspecter que d'autres os de cette espèce sont présents en dessous des niveaux les plus profonds fouillés jusqu'à présent.

2.3. Les refus de tamis

Dans la plupart des unités d'enregistrement, la part des refus de tamis est loin d'être négligeable. Bien entendu, elle dépend des méthodes de tamisage qui ont beaucoup

évolué (cf. Castel *et al.*, 2024a). Cette progression de la qualité du prélèvement se traduit de façon évidente dans la proportion de vestiges de mésofaune et de microfaune collectés au tamisage, mais aussi de petits os de macrofaune. Il importe de noter qu'il existe une forte proportion de vestiges de macrofaune réduits à l'état de fragments. De larges échantillons ont été caractérisés par classe centimétrique en fonction des principales catégories de tissus osseux (compact, spongieux, type côte) selon des procédures rodées (Castel, 2011 par exemple). Ce sont 105 584 fragments qui forment cette base. Bien qu'ils ne

constituent qu'une petite partie d'un total estimé à plus d'un million de fragments collectés, ils représentent les deux grandes parties de la zone de fouilles et les différentes formations identifiées..

3. RÉPARTITION DES VESTIGES

3.1. Disposition des ossements allongés

L'analyse de la disposition des vestiges allongés a été envisagée dès le début des fouilles afin de documenter les « fabriques ». Pour diverses raisons (manque de matériel, gestion des données dans la grotte, formation des fouilleurs, distinction entre plongement et pendage, etc.) elle n'a pas été conduite de manière continue. En outre, la façon de mesurer le pendage de certains os longs tels que les fémurs d'herbivores doit faire l'objet de protocoles

que nous ne possédions pas. Néanmoins pour l'ensemble de la fouille, les vestiges ayant été dessinés, leur orientation en plan est connue et fiable (malgré une tendance à simplifier les orientations réelles par certains fouilleurs). Leur pendage a été enregistré de façon simplifiée (à plat, légèrement en pente, oblique, presque vertical, vertical) quand il n'a pas été relevé au clinomètre.

L'observation de la disposition en plan pour l'ensemble de la fouille montre qu'aucune orientation préférentielle ne semble se dégager (Fig. 8). Le pendage des vestiges a été évalué le plus précisément possible pour les carrés de la bande 47. Il en ressort que l'immense majorité des vestiges est disposée à plat (Fig. 9). Les pendages supérieurs à 15° peuvent résulter de divers phénomènes géologiques (soutirages et ruissellement à la périphérie de la zone principale de fouille), mais les causes n'ont pas toujours été identifiées.

Fig. 8 : Essai de caractérisation de la distribution des os longs ou allongés des carrés P et Q 46 et 47, P48 et O49 (document réalisé avant la fin de l'identification paléontologique). Principales couleurs utilisées : bleu = bovinés ; vert = équidés ; rouge = renne ; jaune = cerf. Document X. Muth, 2008 avec la contribution de J. Ferrand.

Fig. 9: Disposition et pendage des vestiges dans la bande 47. Vestiges de plus de 50 mm de forme allongée.

3.2. Concentrations relatives de vestiges

Dans la plupart des formations, les vestiges – et les blocs – ne sont pas distribués de façon homogène et sont éparpillés ou très concentrés. Afin d’observer ces variations, nous avons réalisé un ensemble de projections en nuages de points de leurs coordonnées en tenant compte de leur longueur. Il s’agit d’un procédé assez approximatif puisqu’il ne prend pas en compte le volume 3D ou l’orientation des vestiges dans les trois directions. Cette analyse simplifiée permet de visualiser concrètement les zones de fortes ou de faibles densités étendues sur plusieurs mètres, mais aussi des ruptures pouvant correspondre à des discontinuités sédimentaires (failles ?) qui n’ont pas toutes été perçues à la fouille (Figs 3 et 10).

3.3. Niveaux stériles et niveaux de résidualisation

Au sein de la stratigraphie, plusieurs types d’événements géologiques ont retenu l’attention des paléontologues. Le premier est l’absence de vestiges sur une épaisseur pouvant parfois dépasser 1 ou 2 dm. Les niveaux stériles sont somme toute assez classiques en contexte archéologique ou paléontologique. A l’Igue du Gral, certains correspondent à une accumulation d’argiles de décanation dans des creux formés à la suite de mouvements sédimentaires éventuellement associés à des phénomènes de redéposition ou de soutirage (Camus, 2024) ; dans ce cas, les ensembles sont absolument stériles. D’autres niveaux très pauvres en vestiges ont été repérés ; ils se caractérisent par une dominante fine associée à une petite fraction d’éléments anguleux de module 3 cm. Presque au sommet de la séquence, une formation bien développée en P46 (Fig. 3A) présente ces caractéristiques et les rares

Fig. 10: Distribution 3D des vestiges avec schématisation de leur forme et prise en compte de leurs dimensions dans le carré P46. Principales couleurs utilisées : bleu = bovinés ; vert = équidés ; rouge = renne ; jaune = cerf ; noir = crâne d’ours ; en gris : déterminations provisoires (2008). Ce document permet de visualiser les concentrations de vestiges. L’amas principal correspond au sommet de l’ensemble 3. Document X. Muth 2008 avec la contribution de J. Ferrand.

restes fauniques présents correspondent quasi exclusivement à des léporidés. Ce niveau pourrait être mis en lien avec une fermeture presque complète du puits d’accès. Plusieurs niveaux de résidualisation ont été repérés. Ils sont vraisemblablement le résultat de ruissellements avec vannage des fines, ce qui conduit à la persistance des grands os avec des blocs arrondis. Les conséquences de ces redistributions sur l’homogénéité des faunes n’ont pas été explorées en détail.

3.4. Raréfaction des grands os vers la base de la séquence

Dans le secteur avant, une moindre fréquence de vestiges a été observée à la base de la séquence à partir de $Z = 210$ cm environ. Les espèces de grande taille restant toutefois présentes, une analyse rapide a été réalisée afin de confirmer ou non cette impression. La Figure 11 (ainsi que les Figs 3 et 10) permet d’observer concrètement une

Fig. 11 : Nombre de vestiges en fonction de leur longueur par tranche de 10 cm dans le carré Q46.

raréfaction des os par unité de volume, mais plus encore celle des os de plus de 100 mm de longueur. Comme indiqué précédemment, les grands os demeurent toutefois présents et peuvent former de petites accumulations correspondant à des fragments de carcasses de grands ongulés (cf. Fig. 13A).

3.5. Signification paléontologique des planchers suspendus

Deux spéléothèmes sous forme de langues de 1 à 1,5 m² et 30 à 50 cm d'épaisseur structurent la salle principale, au milieu (au-dessus de PQ48) et au fond de celle-ci (au-dessus du carré O50). Sous la première, plusieurs vestiges osseux sont visibles; bien que pris dans la calcite (ou un sédiment calcité) ils semblent correspondre aux mêmes espèces que celles présentes dans les ensembles sédimentaires à proximité (Fig. 12 et Castel *et al.*, 2024a, fig. 11).

Ces langues correspondent à une phase de remplissage plus ancienne que le plancher stalagmitique présent à la surface de la salle bien qu'elles le surplombent d'une cinquantaine de centimètres. Elles sont dans le prolongement du plancher du diverticule. Ces trois surfaces globalement à la même altitude sont les reliques d'un remplissage de la salle plus haut presque complètement démantelé. Les remplissages et vestiges présents sous ces planchers ont-ils disparu par lessivage, par soutirage ou se sont-ils tassés sur place avec le temps? Y a-t-il eu une phase de sédimentation après la fin de cette phase? Le plancher central correspond-il à la même phase de dépôts de calcite? A la suite des fouilles de 2001 à 2011 et des études géologiques, il est toujours difficile d'avoir une réponse claire à ces questions.

Fig. 12 : Vue panoramique de la salle principale en 2009. La langue de calcite la plus développée est en position centrale (n° 1); celle du fond de la salle (n° 2) est plus réduite et ne semble pas renfermer d'ossement. La stalagmite au centre de la salle principale qui se développe sur un plancher plus profond est entourée en vert. Le trait jaune correspond à la coupe rectiligne déformée par le montage de l'image. Photo P. Wagner.

3.6. Des vitesses d'accumulation variables ?

Dans le cas de l'Igue du Gral, deux hypothèses préférentielles ont été formulées pour expliquer les différences de concentration des vestiges osseux.

Il est d'abord envisageable que les zones à faible densité de vestiges osseux puissent correspondre à des phases d'accumulations sédimentaires rapides, donc à des événements brefs du fait d'une instabilité climatique ou géologique à l'extérieur de l'aven. Dans cette logique, les niveaux avec une forte concentration de vestiges correspondraient à des phases plus longues avec un faible apport sédimentaire.

Il est par ailleurs tout aussi possible que la situation soit inversée. Les niveaux avec peu de vestiges pourraient correspondre à des phases où le puits d'entrée est partiellement obstrué par des sédiments ou un bouchon de glace permanent et où peu d'animaux et de blocs peuvent tomber au contraire des sédiments plus fins qui continuent à pénétrer dans le réseau souterrain. Dans ce cas, les phases d'accumulations importantes d'ossements devraient correspondre à une ouverture maximale de l'aven et à la fonte globale du bouchon de glace.

Pour trancher entre ces deux propositions, les dimensions des vestiges, mais aussi la présence ou non de blocs exogènes dans les niveaux pauvres, permettent d'orienter la réflexion. Dans les niveaux à faible densité de la base du remplissage, de grands os sont toujours présents, ce qui permettrait de conclure à une accumulation rapide de sédiments face à un taux de chute dans l'aven par unité de temps resté constant (donc apparemment plus faible par unité de volume). En revanche, dans le niveau de sédiments fins qui s'intercale entre les ensembles fossilifères du sommet de la séquence, on peut délimiter une tranche de 1 ou 2 dm sans grands os ni blocs, mais avec des os de mésofaune. L'hypothèse d'une fermeture partielle pourrait alors être retenue.

Ces propositions demeurent toutefois quelque peu schématiques et une analyse plus fine devra être mise à contribution pour trancher (incluant des logs taphonomiques des os et des blocs). Ces hypothèses sont également à mettre en relation avec les observations karstologiques (Camus, 2024) et géologiques (Sitzia, 2024).

4. LES CARCASSES ANIMALES

4.1. Modalités d'accumulations

La cavité se situe à 9 m au moins sous la surface actuelle du plateau; il est très peu probable que cette surface ait changé significativement depuis le Pléistocène. Les herbivores n'y sont pas descendus et la majorité des carnivores ne semble pas non plus avoir été en mesure de ressortir de la cavité. Le mode d'arrivée principal des animaux dans l'aven correspond donc à des chutes. L'absence de morsures est constatée dans la plupart des

ensembles sédimentaires, mais un des ensembles superficiels a été fréquenté par au moins un carnivore vivant. A-t-il survécu à une chute sans pouvoir s'échapper ou est-il descendu et ressorti de la cavité? Cette question est toujours débattue (Castel *et al.*, 2010; Boudadi-Maligne & Castel, 2024). Aucune intervention humaine n'est observée sur les os d'animaux. Ces éléments permettent de conclure à un mode de fonctionnement presque exclusif comme piège naturel.

Comme nous l'avons vu précédemment (Castel *et al.*, 2024a), les chutes des animaux dans l'aven dépendent de nombreux facteurs (taille de l'ouverture, masquage saisonnier de celle-ci, variation du comportement des différentes espèces et des individus). Le nombre d'animaux par unité de volume dépend aussi de plusieurs paramètres géologiques: les facteurs externes mentionnés précédemment, la quantité de sédiments entrant dans l'aven, la vitesse de démantèlement des parois, l'intensité du soutirage et des ruissellements, l'importance du tassement sous le poids des sédiments sus-jacents.

4.2. Redistribution des carcasses : éléments en connexion

De nombreuses connexions anatomiques ont été observées à toutes les hauteurs de la stratigraphie (Fig. 13), mais les squelettes à peu près complets sont rarissimes. Les connexions concernent généralement des extrémités distales de membres, mais parfois aussi quelques parties axiales. Elles témoignent de l'ampleur des remaniements entre le lieu de chute initial et le lieu de dépôt définitif sous l'effet probable de la fonte de la neige accumulée dans la cavité pendant la saison froide. Nous ne les avons pas quantifiées. Leur examen pourrait cependant être intéressant pour déterminer si certains ensembles ou certaines espèces sont plus concernés que d'autres éventuellement en fonction des saisons prédominantes et de la migration de ces espèces ou de l'évolution du mode de dépôt.

Les connexions sont relativement rares puisqu'un seul individu est quasiment complet; il s'agit d'un lièvre variable (cf. Mallye & Pelletier, 2024). L'appréciation réelle des connexions anatomiques est parfois difficile, notamment pour les grandes espèces dont les os peuvent être répartis sur plusieurs carrés qui n'ont pas forcément été fouillés (ou pas fouillés en même temps). Néanmoins, la majorité des éléments anatomiques semblent isolés. Les os sont donc arrivés dans la salle après avoir subi une phase de démantèlement des carcasses lors d'une première phase de dépôt un peu plus loin dans la cavité. Les carcasses, dont la plupart des liaisons anatomiques avaient lâché, ont été déplacées dans un deuxième temps. Le puits d'entrée actuel n'est pas celui dans lequel la faune pléistocène a chuté. Le véritable piège est certainement le puits sous la dépression présente au nord-ouest de l'ouverture (cf. Castel *et al.*, 2024b; Camus, 2024).

Fig. 13: A: Exemple de connexions anatomiques lâches *in situ*: bison de la base de la séquence; vertèbres thoraciques et côtes associées reposant sur des phalanges. Photo P. Wagneur. B: Un des lots d'ossements en connexion fournissant le plus grand nombre d'éléments d'un même individu; moitiés distales de pattes postérieures d'un cheval (droite et gauche). P46, Z = 172 cm. Photo D. Kuntz.

Ce phénomène de démantèlement presque complet et la présence de niveaux sub-horizontaux permet d'envisager un phénomène récurrent, probablement saisonnier lié à la fonte de neige accumulée dans la cavité ou au dégel de sédiments gorgés d'eau suivi du déplacement en masse de carcasses presque complètement disloquées. Des phénomènes de tassement et de déplacements gravitaires ont ensuite plus ou moins séparé certains des os encore en connexion. La présence d'os d'un même individu sans connexions véritables est une information importante dont l'interprétation reste délicate; c'est le cas notamment du loup du fond de la salle (Fig. 14) et du grand renne des carrés P46 et P47 (cf. Castel & Kuntz, 2024). Une recherche approfondie resterait à faire.

Fig. 14: Les deux premières années de fouille ont permis la découverte de nombreux restes de loups répartis sur une petite surface au fond de la salle principale ainsi qu'on peut l'observer dans ce décapage du carré M51; la plupart des os sont ceux d'un loup (d'après une diapositive de 2002). Photo J.-C. Castel.

4.3. Dégradations post-dépositionnelles

La conservation d'un très grand nombre de vestiges bien conservés tend à masquer la disparition d'une partie des éléments des carcasses des animaux tombés dans l'aven. Une première estimation de cette disparition de matériel est donnée par la quantité importante de refus de tamis, mais ce sont les profils squelettiques qui donnent les meilleures indications de l'importance des dégradations post-dépositionnelles. Ceux-ci sont discutés dans les chapitres qui suivent, notamment pour le renne (cf. Castel & Kuntz, 2024).

La nature des processus en action dans l'Igüe du Gral reste à préciser, mais la nature des altérations permet une première caractérisation des agents qui sont intervenus. Une étude ambitieuse avait été entamée par M.-P. Coumont (2006, 2009; Coumont & Castel, 2007) qui n'a pas pu la poursuivre. Sur la base du matériel collecté de 2001 à 2003, malgré l'importance des efforts consentis,

il paraissait difficile de relier des types de dégradations à des agents bien identifiés et dont l'extension spatiale pouvait de fait être prévue. Le concrétionnement des os fait exception dans une très large mesure puisqu'il est directement lié à l'extension de planchers stalagmitiques souvent bien visibles, mais parfois plus ou moins bien exprimés (sédiment imprégné de calcite) et remaniés par des phénomènes de tassements. Compte tenu de l'ampleur considérable de la tâche restant à fournir et de la portée relativement faible des informations apportées par la description et la quantification pour l'identification des processus et leur distribution spatiale, nous nous sommes résolus à ne pas prolonger cette recherche.

Dans les sites préhistoriques dans lesquels elles sont décrites, les modifications post-dépositionnelles du matériel osseux sont généralement considérées comme de nature biologique, chimique ou mécanique. On peut aussi relever le rôle probable des circulations d'air plus ou moins chargé en humidité ou celle du dioxyde de carbone si néfaste actuellement à la conservation du matériel de fouille. Sans chercher l'exhaustivité, nous abordons ici quelques aspects remarquables de cette taphonomie en aven.

Les dégradations dues aux carnivores sont examinées dans le chapitre consacré au loup (Boudadi-Maligne & Castel, 2024). De rares traces dues au grignotement par des rongeurs ont été observées (Coumont, 2006). Dans les deux cas, elles peuvent correspondre à des individus qui ont chuté dans le puits. De nos jours encore, il n'est pas rare de trouver en début de campagne des animaux qui sont tombés; certains comme les reptiles survivent assez bien. Lors des temps glaciaires, il est possible qu'un névé ait pu amortir la chute de certains animaux de plus grande taille: un loup notamment a dû survivre pendant un temps assez long dans la cavité (Castel *et al.*, 2010).

Les modifications post-dépositionnelles des vestiges osseux sont illustrées dans les différents chapitres paléontologiques, notamment pour le bison (Brugal, 2024) et pour le renne (Castel & Kuntz, 2024) auxquels nous renvoyons pour plus de détails.

4.3.1 *Traces de racines et vermiculations*

Bien que des racines d'arbres et des mycéliums de myxomycètes soient présents à proximité des parois (notamment au nord et à l'ouest) et parfois même dans certains niveaux (partie profonde des carrés de la bande 46), aucune trace de racine typique n'a été observée. Comme dans de nombreux contextes, le lien entre les sillons appelés «traces de racines» et la nature précise de ce phénomène n'est pas déterminé (végétal, champignon, myxomycète, etc.).

4.3.2. *Dissolutions*

Les dissolutions des surfaces osseuses sont variées, mais relativement peu importantes. Différents types ont été inventoriés précédemment (Coumont, 2006). En revanche, la présence de quelques os sur lesquels une forte proportion de matière a été ôtée et qui pourraient être interprétés comme typiques dans un milieu fluvial pose problème. Certains os pourraient avoir séjourné sous une gouttière pendant de long mois ou avoir été bloqués dans une rigole de circulation des eaux de fonte (Fig. 15).

Contrairement à ce qui s'observe dans beaucoup de sites archéologiques, l'émoussé des angles est rare, de même que les dissolutions sous forme de petits trous ou de fines plages parallèles aux surfaces (cupules) ou encore les phénomènes de dissolution interne des os spongieux.

4.3.3. *Concrétionnement*

Des planchers stalagmitiques plus ou moins développés sont présents à différentes altitudes dans la partie est de la salle principale. Le plus caractéristique est celui qui se développe au sommet de l'ensemble 2 et le sépare de l'ensemble 1. Le cerf est l'espèce particulièrement affectée par ce phénomène (cf. Castel, 2024). D'autres planchers sont en position plus haute, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de l'ensemble 1 attribué à l'Holocène, mais ils renferment un matériel osseux plus ancien.

4.3.4. *Emiettement*

S'il est un phénomène qui est particulièrement bien développé à l'Igüe du Gral, c'est incontestablement l'émiettement de certaines portions compactes d'os de grande taille (Fig. 16). Il semble concerner plus particulièrement les portions des os qui n'ont pas été enfouis assez rapidement et tout particulièrement la crête tibiale (la face postérieure étant la plus large, c'est celle sur laquelle reposent ces os le plus souvent). Sont concernés en priorité les os de bison, de cheval, mais aussi, de façon plus anecdotique, des os de renne (crâne, coxal). Cet émiettement est bien visible sur les os longs dans la partie supérieure du remplissage sous le niveau à cerf et est figuré dans les chapitres sur le bison (Brugal, 2024) et le renne (Castel & Kuntz, 2024). Une étude concernant la quantification et la distribution horizontale de ce type de vestiges a été réalisée (Coumont, 2006).

Il faut également noter un phénomène de dégradation de certains vestiges lors de leur séchage: l'écaillage des surfaces et surtout des parties articulaires de certains os. Malgré des conditions de séchage aussi douces que possible (toujours à l'ombre et si possible à la fraîcheur), il n'a pas pu être totalement éradiqué. L'espèce la plus affectée est de loin le cheval, surtout lorsque les os sont

Fig. 15: Humérus de cheval particulièrement dissous (P47-364). Cette pièce unique par l'ampleur de la dissolution a été trouvée dans un contexte où les phénomènes hydrauliques semblent quasiment inexistantes. Echelle 5 cm. Photo J.-C. Castel.

Fig. 16: Exemples d'os dont la face supérieure a été dégradée par émiettement progressif. Echelle 2 cm. Photo M.-P. Coumont.

de couleur blanche. Là aussi ce sont les os de la partie supérieure du remplissage qui sont les plus affectés. Dans l'Igüe de la Cave aux Endives, à 50 km plus au nord, c'est aussi le cheval qui est proportionnellement le plus affecté (Castel *et al.*, 2022). Nous n'avons pas cherché à expliquer l'origine de cette différence taxonomique si ce n'est de remarquer que le cheval semble plus sensible que les autres ongulés. La Figure 17 illustre ce phénomène ainsi que le séchage des pièces.

4.3.5. Pseudo-stries

Les pseudo-stries, ou stries provoquées par le frottement contre des cailloux, sont très rares mais n'ont pas été quantifiées. L'os illustré ci-après (Fig. 18) est le plus net et le plus ressemblant avec les stries d'origine anthropique. Ce tibia de renne présente un état de conservation tout à fait similaire aux os qui l'entourent. Sa complétude (absence de fracturation) plaide aussi pour une origine de ces marques liée à des frottements dans la cavité. Cet ensemble mériterait assurément une meilleure caractérisation, notamment par le biais de la microscopie confocale.

Fig. 17: Première phalange de cheval (Q47-269), exemple emblématique de dégradations pouvant se produire avant même que les vestiges soient sortis de la grotte : 4 jours séparent la mise au jour de la face supérieure et son dégagement complet (pour ce spécimen en particulier, pratiquement aucune dégradation n'a eu lieu après le dégagement). Echelle 1 cm. Photo J.-C. Castel.

Fig. 18: Exemple d'os (tibia de renne Q47-772) avec les pseudo-stries les plus caractéristiques. Echelle du haut : 5 cm, du bas : 2 cm. Photos M.-P. Coumont.

4.3.6. Déformations

De façon plus anecdotique, on peut aussi mentionner que certains os fins (fragments crâniens, vertèbres, scapula, coxal, etc.) ont été déformés, ce qui peut nuire à leur identification lorsqu'ils sont fragmentés (Fig. 19). C'est probablement le séjour dans l'eau qui est à l'origine d'un ramollissement des os avant son enfouissement définitif.

Fig. 19: Exemple d'altérations multiples et déformation; cheval, vertèbre lombaire avec processus transverse déformé. Echelle 2 cm. Photo M.-P. Coumont.

5. CONCLUSIONS

La fouille a permis d'enregistrer un nombre d'informations rarement atteint dans un contexte d'accumulation naturelle de faune en milieu souterrain. Cet enregistrement systématique permet de mieux caractériser nos ensembles paléontologiques, d'assurer la chronologie et de mieux comprendre les dégradations des squelettes. Toutefois, il resterait beaucoup à faire pour que les études soient complètes. Il devient évident que l'on est face à un dilemme : soit on soigne la caractérisation du contexte, soit on étudie un corpus significatif de vestiges bien conservés en acceptant un degré d'imprécision, mais il s'agit là d'un questionnement classique de toute opération archéologique ou paléontologique. Il faut au final rappeler que beaucoup de ces accumulations naturelles ont été étudiées sans que les questions ici débattues aient pu être posées.

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit d'un grand nombre d'observations fortuites réalisées souvent par les bénévoles que nous remercions ici. Nous remercions aussi particulièrement Marie-Pierre Coumont, Xavier Muth, François Lacrampe, Jérémie Ferrand et Mathieu Luret pour les illustrations qu'ils ont créées ou finalisées. Cet article a été révisé par J.-P. Chadelle que nous remercions notamment pour la rapidité de son intervention et la justesse de ses remarques.

RÉFÉRENCES

Brugal J.-P. 2024. Les grands bovidés de l'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot, France) et les bisons de la fin du Pléistocène. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège

- naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 151-191.
- Brugal J.-P. & Maksud F. 2001. Sauliac-sur-Célé: l'Igue du Gral. *In*: *Bilan scientifique 2000 de la région Midi-Pyrénées*: 120-121.
- Boudadi-Maligne M. & Castel J.-C. 2024. Les loups (*Canis lupus*) de l'Igue du Gral: bilan de l'analyse taphonomique et paléontologique. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 329-352.
- Camus H. 2024. Caractérisation morphokarstique de l'Igue du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 107-149.
- Castel J.-C. 2011. Archéozoologie de l'Aurignacien de l'Abri Castanet (Sergeac, Dordogne, France): les fouilles 1994-1998. *Revue de Paléobiologie*, 30(2): 783-815.
- Castel J.-C. 2024. Le cerf de l'Igue du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 215-233.
- Castel J.-C. & Kuntz D. 2024. Le renne de l'Igue du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 235-300.
- Castel J.-C., Coumont M. P., Boudadi-Maligne M. & Prucca A. 2010. Rôle et origine des grands carnivores dans les accumulations naturelles: le cas des loups (*Canis lupus*) de l'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot, France). *Revue de Paléobiologie*, 29(2): 411-425.
- Castel J.-C., Luret M., Brugal J.-P., Uzunidis A., Boudadi-Maligne M., Margot W. & Virgoulay E. 2023. L'igue de la Cave-aux-Endives II (Loubressac, Lot): une accumulation remarquable de mammifères du Pléistocène supérieur dominée par le bison. 18th International Congress of Speleology – Savoie Mont Blanc 2022, Vol. V – Symposium 08 Archaeology and Palaeontology in caves. *Karstologia Mémoires*, 25: 371-374.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M. & Mallye J.-B. 2024a. Historique et méthodologie des recherches. *Rln*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 25-42.
- Castel J.-C., Camus H., Muth X. 2024b. L'Igue du Gral et son contexte. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 9-23.
- Coumont M.-P. 2006. *Taphonomie préhistorique: Mammifères fossiles en contexte naturel, les avens-pièges, apport pour l'étude des archéofaunes*. Thèse, Université d'Aix-Marseille I.
- Coumont M.-P. 2009. Proposition d'un référentiel fossile à partir des faunes contenues dans les avens-pièges. *In*: Costamagno S., Fosse P. & Laudet F. (eds), Actes de la table-ronde «Taphonomie: des référentiels aux ensembles osseux fossiles», Toulouse, Novembre 2005. *Annales de Paléontologie*, 95: 1-20.
- Coumont M.-P. & Castel J.-C. 2007. Etude taphonomique d'un aven-piège du Tardiglaciaire, l'Igue du Gral (Sauliac-sur-

Célé, Lot). *In*: Evin J. (ed.), Un siècle de construction du discours scientifique en préhistoire, Actes du 26^e Congrès Préhistorique de France, Colloque du centenaire de la S.P.F., Avignon, 21-25 septembre 2004. *Société Préhistorique Française*, 3 : 503-514.

Mallye J.-B. & Pelletier M. 2024. Les léporidés et les petits carnivores de l'Igüe du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 353-415.

Sitzia L. 2024. Etude préliminaire du remplissage sédimentaire de l'Igüe du Gral et implications pour l'accumulation des restes fauniques. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 87-105.